
Plan Overview

A Data Management Plan created using CORA.eiNa DMP

Title: Evaluación de factores de posicionamiento web y su aplicación para la optimización de la visibilidad de contenidos en repositorios digitales

Creator: Danilo Reyes

Affiliation: Universitat Pompeu Fabra

Data Manager, Principal Investigator and Project Administrator: Danilo Reyes-Lillo [0000-0002-0141-8324](#)

Other: Cristòfol Rovira [0000-0002-6463-3216](#)

Other: Alejandro Morales-Vargas [0000-0002-5681-8683](#)

Template: Horizon Europe

DMP ID: 4885

Last modified: 28-06-2024

Project abstract:

Los repositorios institucionales son una herramienta que recoge, preserva y difunde la producción intelectual de una institución, ofreciendo acceso a sus metadatos y objetos digitales que almacena. Hoy en día, diferentes instituciones consideran esta vía para publicar su documentación. Uno de los principales desafíos es incrementar la visibilidad de los contenidos generados en un contexto donde los canales y contenidos se diversifican y aumentan cada vez más.

De esta manera, la técnicas de *Search Engine Optimization* (SEO), para mejorar la visibilidad de sitios web en los motores de búsqueda, se transforman en insumo relevante para los repositorios institucionales.

Este proyecto contribuirá a la generación de conocimiento en el campo de la documentación digital, a través de la evaluación de factores de posicionamiento web, ya sea SEO on-page u off-page, sugiriendo directrices para que las instituciones puedan entender y manejar de mejor manera sus contenidos, favoreciendo la visibilidad de sus contenidos académicos.

Esta proyecto plantea la aplicación de metodologías y técnicas de recogida de datos como el análisis del comportamiento de algoritmos de posicionamiento en buscadores, el uso de herramientas especializadas para la generación de datos SEO, el web scaping, entre otras. Asimismo, este trabajo pretende incorporar elementos de SEO académico (ASEO) y estudios de caso donde se pueda analizar y aplicar los resultados obtenidos previamente.

Start date: 01-09-2022

End date: 31-07-2025

Evaluación de factores de posicionamiento web y su aplicación para la optimización de la visibilidad de contenidos en repositorios digitales

1. Data summary

El propósito de la generación o recolección de datos es contribuir a la evaluación de los factores de visibilidad web y su aplicación en el contexto de repositorios institucionales.

De esta manera, la composición de los datos - provenientes de aplicaciones de análisis de marketing digital, Search Engine Optimization (SEO) o de los propios repositorios - contribuirá a analizar las buenas prácticas y la oportunidades de mejora en materia de visibilidad web. Esto puede ser de alta utilidad para investigadores en el área o los propios gestores de repositorios.

Par lograr lo anterior, se propone la utilización de diversas fuentes y técnicas de recolección de datos, fundamentalmente relacionadas con los aplicativos SEO que ofrecen datos en esta materia, como MOZ, Semrush o Ahrefs. Asimismo, se extraerán datos provenientes de la infraestructura técnica de los repositorios - datos de vistas, descargas y código fuente - para identificar las buenas prácticas y oportunidades de optimización.

Los tipos de datos generados/recolectados serán fundamentalmente de tipo tabular (CSV) o fragmentos de código fuente (HTML, XML).

Se recogerán datos tales como:

- Datos provenientes de aplicaciones de evaluación de visibilidad web como Semrush, Ahrefs y Moz.
- Datos disponibles en la infraestructura técnica de los propios repositorios a analizar: datos de vistas, descargas y código fuente.

Sobre los tipos y formatos de datasets que se produzcan en este proceso se espera que sean también mayoritariamente de formato tabular, publicados en CSV.

No se reutilizarán datasets completos, pero se extraerán datos de diversas fuentes. Por ejemplo, se utilizarán aplicaciones SEO como Semrush, Ahrefs y Moz para la extracción de datos relacionados a visibilidad web. También se utilizará información de aplicaciones como OpenDOAR, e incluso los propios repositorios institucionales seleccionados como fuente de datos, que posteriormente será sistematizada en un dataset.

En un principio, como se ha planteado previamente, muchos de los datos serán extraídos de diversas fuentes, con el objetivo de componer o generar un dataset que tenga la suficiente información para lograr el objetivo de investigación.

La totalidad de datasets generados no excederá los 500 MB. Se generarán distintos conjuntos de datos cuyo peso puede ser variable, pero que no excederán individualmente los 20 MB cada uno.

Los datasets generados en este proyecto pueden ser de utilidad para profesionales del sector de la visibilidad web y SEO, así como para gestores de repositorios institucionales que busquen optimizar la visibilidad de sus recursos.

Por otra parte, estos datasets pueden ser de interés para investigadores del área de la biblioteconomía y ciencias de la información, comunicación, documentación digital y disciplinas afines.

2. FAIR data

Cada dataset depositado se describe mediante metadatos enriquecidos. Se considera la utilización del esquema de metadatos Dublin Core, y la posibilidad de exportar a otros formatos como JSON, RIS o DataCite.

Los repositorios que almacenen los datasets deben asignar un identificador persistente como DOI y/o Handle al registro bibliográfico del ítem, creando una URI - lo que permite identificar de forma unívoca el recurso.

Asimismo, se deben establecer relaciones con otros servicios de identificación como ORCID, para facilitar la verificación de autores.

Los metadatos deben estar indexados y garantizar el libre acceso al recurso.

Los metadatos deben estar accesibles a través de protocolos abiertos que permitan la comunicación entre sistemas informáticos. De esta manera, mediante API abierta (REST), y a través de protocolo OAI-PMH, los metadatos se puedan consultar y "cosechar" de forma abierta.

Los ítems están disponibles en acceso libre y gratuito.

Para favorecer el intercambio de información entre sistemas informáticos y la capacidad de combinar de metadatos, se utilizarán:

- Identificadores persistentes como DOI y/o Handle.
- Alineación con referenciales como ORCID para nutrir los metadatos como autores o creadores.
- Vocabularios estándar que favorezcan el intercambio de información como Dublin Core.

Para fomentar la reutilización de los datos, al momento del depósito se agregará una licencia Creative Commons BY 4.0.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>

3. Other research outputs

Se propone la generación de los siguientes "research outputs" adicionales:

- 4 artículos académicos en Open Access.
- 1 manual sobre visibilidad web para repositorios institucionales en Open Access.

Cada artículo responderá a los objetivos del proyecto. En primer lugar, identificando indicadores de visibilidad web y cómo los repositorios miden. Asimismo, revisando la literatura existente para articular un estado del arte en el tema. Finalmente, evaluando repositorios y generando directrices formales para optimizar la visibilidad web.

Para los "research outputs" adicionales se deben cumplir al menos los siguientes requisitos:

- Las publicaciones deben estar enriquecidas con metadatos para garantizar su acceso y contar con un identificador DOI. Asimismo, deben estar indexados y ser de acceso libre y gratuito.
- Las publicaciones se añadirán a repositorios en su condición de post-print, para garantizar su disponibilidad a través de protocolos abiertos como OAI-PMH.
- Las publicaciones contarán con identificadores, metadatos enriquecidos y vocabularios estándar que favorezcan el intercambio de información entre sistemas informáticos.
- Las publicaciones contarán expresamente con una licencia Creative Commons que proporcione claramente las condiciones de su reutilización.

Para recabar información sobre las condiciones de publicación de cada revista se utilizarán básicamente dos servicios: por un lado Sherpa Romeo (<https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>), para obtener información sobre las condiciones de cada revista, y por otro lado, se verificará esta información en el propio sitio web de cada revista seleccionada.

4. Allocation of resources

- Los conjuntos de datos serán almacenados en repositorios institucionales y de acceso abierto que no requieran costo para su publicación. Estos repositorios deben cumplir los requisitos FAIR antes planteados.

Los repositorios considerados son:

- Zenodo: <https://zenodo.org/>
- Repositori UPF: <https://repositori.upf.edu/>
- DocuSalut: <https://docusalut.com/>
- Los artículos académicos serán publicados de manera preferente en revistas científicas que tengan una política de Open Access. De esta manera, se tendrá preferencia por revistas que no cobren un cargo por procesamiento de artículo (APC) para abrir sus publicaciones. En caso de que la revista cobre un APC para publicar en Open Access, se pagará el valor requerido para que la publicación pueda cumplir con todos los estándares FAIR previamente planteados.
- En el caso de un manual de visibilidad web para repositorios, al igual que con los conjuntos de datos, se publicará en un repositorio institucional que no requiera costo para su publicación. Este repositorio debe cumplir los requisitos FAIR previamente planteados.

- En caso de que exista un cobro de APC para publicar en abierto un artículo académico, se costeará a través del Proyecto CUVICOM financiado por MICIU/AEI/PID2021-123579OB-I00 y por "FEDER/UE".

- También se considera financiamiento personal para la publicación en abierto, en caso de que alguna revista requiera el pago de APC.

El responsable por la gestión de datos es Danilo Reyes-Lillo.

La preservación se realizará en función de una evaluación del propósito de conservación de los datos, incluso más allá del contexto de la investigación en la que fueron creados. Asimismo, se considerará el valor o casi de reutilización de los datasets.

Para garantizar la preservación de los dataset, estos se almacenarán en los siguientes repositorios institucionales:

- Zenodo: <https://zenodo.org/>
- Repositori UPF: <https://repositori.upf.edu/>
- DocuSalut: <https://docusalut.com/>

Esto le dará confiabilidad y estabilidad a los registros, respaldados por instituciones relevantes.

A su vez, cada registro tendrá asignado un DOI y un esquema de metadatos que permita y facilite su acceso.

Cabe destacar que todas estas plataformas cuentan con herramientas de seguimiento para conocer el uso y descarga de los datos.

5. Data security

Los datos se almacenarán en servicios de cloud computing con servicio de autenticación para los colaboradores. Lo anterior permitirá:

- Manejo del control de versiones en la nube.
- Seguridad en el acceso a través de acceso al servicio vía autenticación de dos factores.
- Servicios de transferencia de archivos seguro.
- Servicio de restauración de versiones anteriores.

Para garantizar la preservación de los dataset, estos se almacenarán en los siguientes repositorios institucionales:

- Zenodo: <https://zenodo.org/>
- Repositori UPF: <https://repositori.upf.edu/>
- DocuSalut: <https://docusalut.com/>

6. Ethics

En principio, esta investigación no tiene ningún problema ético o legal, al trabajar con fuentes de datos disponibles en la web, o recopiladas de servicios abiertos.

Cabe señalar que en este proyecto no se recabarán datos ni habrá experimentos que impliquen población humana. Por lo tanto, no trabajaremos con datos sensibles.

Adicionalmente, el proyecto cuenta con medidas de respaldo de datos y mecanismos de autenticación para acceso a los mismos.

En todo caso, este proyecto se alinea con el Código Ético UPF.

7. Other issues

Este plan de gestión de datos se ajusta a la instrucción institucional brindada por el CRAI de la Universitat Pompeu Fabra.

8. Further support in developing your DMP

Planned Research Outputs

Dataset - "Dataset: Reliability of the domain authority scores calculated by Moz, Semrush, and Ahrefs"

Este conjunto de datos contiene la *Domain Authority*, *Authority Score*, and *Domain Rating* recopiladas mediante las aplicaciones Moz, Semrush y Ahrefs. A través de diferentes búsquedas, la recogida de datos se realizó en Google utilizando palabras clave seleccionadas de la forma más neutral posible. La selección de palabras clave se realizó aplicando dos criterios: 1) Se seleccionaron cincuenta palabras de cuatro o más caracteres entre las identificadas como las más utilizadas en la web, según el ranking WordFrequency, y 2) las once palabras clave más utilizadas durante los seis meses anteriores a la ejecución de búsquedas en Google, según Google Trends en noviembre de 2022. La recolección de datos se realizó entre el 03/11/2022 y el 22/12/2022. En total se obtuvieron 16.937 resultados.

Todas las búsquedas se realizaron simultáneamente y en la misma ubicación geográfica para evitar posibles sesgos. Posteriormente, se eliminó la información de la URL correspondiente a la ruta, nombre del archivo y parámetros, dando como resultado 6.268 dominios. Luego se eliminaron todos los duplicados, dejando una muestra final de 3151 dominios distintos.

Dataset - "Handle system and metrics in Latin American repositories [Dataset]"

Datos de 372 repositorios de países de habla hispana latinos seleccionados de OpenDoar. Incluye información sobre el software, la configuración del sistema y la presencia de métricas alternativas en los repositorios.

Dataset - "Dataset: A systematic literature review on the topic of Web Visibility and Institutional Repositories"

Este dataset contiene la data colectada durante la investigación "A systematic literature review on the topic of Web Visibility and Institutional Repositories". Se aplicará una búsqueda en diferentes bases de datos para componer un corpus documental que será sometido a análisis para este análisis de la literatura.

Dataset - "Dataset: Factores que determinan la visibilidad en Repositorios Institucionales de las agencias de la ONU - Buenas prácticas y posibilidades de optimización"

Este dataset contiene los datos recopilados de los repositorios institucionales pertenecientes a las agencias ONU con foco en factores que determinan su visibilidad. Esta recopilación permite efectuar un análisis de los factores que se identifican como buenas prácticas y las oportunidades de optimización de visibilidad desde el punto técnico y de prácticas comunicacionales.

Planned research output details

Title	Type	Anticipated release date	Initial access level	Intended repository(ies)	Anticipated file size	License	Metadata standard(s)	May contain sensitive data?	May contain PII?
Dataset: Reliability of the domain authority score ...	Dataset	2023-06-09	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Attribution 4.0 International	Dublin Core	No	No
Handle system and metrics in Latin American reposi ...	Dataset	2024-03-08	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International	Dublin Core	No	No
Dataset: A systematic literature review on the top ...	Dataset	2024-09-20	Open	Zenodo	2 MB	Creative Commons Attribution 4.0 International	Dublin Core	No	No
Dataset: Factores que determinan la visibilidad en ...	Dataset	2024-11-29	Open	Zenodo	2 MB	Creative Commons Attribution 4.0 International	Dublin Core	No	No